

QASHQADARYO VILOYATI – NOMODDIY MADANIY MEROS NAMUNALARI

Sardor Tojiboyev, Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti ilmiy xodimi

ANNOTATSIYA

Kirish: nomoddiy madaniy meros milliy identitetning muhim tarkibiy qismi bo'lib, jamiyatning ma'naviy va madaniy qadriyatlarini aks ettiradi. Qashqadaryo vohasi o'zining boy urf-odatlarini va marosimlari bilan O'zbekiston madaniy landshaftida alohida o'rin tutadi.

Maqsad: Qashqadaryo viloyatining nomoddiy madaniy merosini tahlil qilish, uning jamiyat hayotidagi o'rnini va asrab-avaylash strategiyalarini o'rganish.

Materiallar va metodlar: etnografik kuzatuv, urf-odat va marosimlarni qiyosiy tahlil qilish, xalq og'zaki ijodi va hunarmandchilikni interpretativ o'rganish metodlari qo'llanildi. Navro'z, chilla va beshik to'yi misol sifatida ko'rib chiqildi.

Natijalar va muhokama: tadqiqot natijalari Qashqadaryodagi nomoddiy meros turli amaliyotlarni, jumladan mavsumiy marosimlar, oilaviy udumlar va hunarmandchilikni qamrab olishini ko'rsatdi. bu amaliyotlar jamiyatni birlashtiradi, ajdodlar e'tiqodlarini saqlaydi va madaniy davomiylikni ta'minlaydi. xalq hunarmandchiligi, jumladan to'qimachilik va kulolchilik milliy qadriyatlarni ifodalaydi va avloddan-avlodga ko'nikmalarni uzatadi.

Xulosa: Qashqadaryo viloyatining nomoddiy madaniy merosi ijtimoiy identitet va madaniy barqarorlikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. uni asrab-avaylash tizimli hujjatlashtirish, jamoatchilik ishtiroki va ta'limiy hamda madaniy siyosatga integratsiyani talab etadi.

Kalit so'zlar: nomoddiy madaniy meros, Qashqadaryo vohasi, urf-odat, marosim, Navro'z, chilla, beshik to'yi, e'tiqod, xalq hunarmandchiligi, milliy qadriyat

КАШКАДАРИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ – ПРИМЕРЫ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Сардор Тоджибоев, научный сотрудник Научно-исследовательского института культурологии и нематериального культурного наследия

АННОТАЦИЯ

Введение: нематериальное культурное наследие является важным элементом национальной идентичности, отражающим духовные и культурные ценности общества. Кашкадарьинская область со своими богатыми традициями и обрядами занимает особое место в культурном ландшафте Узбекистана.

Цель: проанализировать нематериальное культурное наследие Кашкадарьинской области и изучить его роль в жизни общества и стратегии сохранения.

Материалы и методы: использованы методы этнографического наблюдения, сравнительного анализа традиций и обрядов, интерпретативного

изучения устного народного творчества и ремесла. в качестве примеров рассмотрены празднование Навруза, обряды чиллы и колыбельные церемонии.

Результаты и обсуждение: исследование показало, что нематериальное наследие Кашкадарьи включает разнообразные практики: сезонные обряды, семейные традиции и ремесло. эти практики укрепляют социальные связи, сохраняют верования предков и обеспечивают культурную преемственность. народное ремесло, включая ткачество и гончарство, выражает национальные ценности и передаёт навыки из поколения в поколение.

Заключение: нематериальное культурное наследие Кашкадарьинской области играет важную роль в формировании социальной идентичности и культурной устойчивости. его сохранение требует систематической документации, участия общества и интеграции в образовательную и культурную политику.

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, Кашкадарьинский оазис, обычаи, обряды, Навруз, чилла, колыбельная, верования, народные ремёсла, национальные ценности

KASHKADARYA REGION – EXAMPLES OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

Sardor Tojiboyev, Research Fellow, Research Institute of Cultural Studies and Intangible Cultural Heritage

ANNOTATION

Introduction: intangible cultural heritage is an essential component of national identity, reflecting the spiritual and cultural values of society. the Qashqadaryo region, with its rich traditions and rituals, represents a unique cultural landscape within Uzbekistan.

Aim: to analyze the intangible cultural heritage of the Qashqadaryo region and to study its role in social life and preservation strategies.

Materials and Methods: the study applies ethnographic observation, comparative analysis of rituals and traditions, and interpretative synthesis of folklore and crafts. examples include Navruz celebrations, chilla rituals, and cradle ceremonies.

Results and Discussion: findings show that intangible heritage in Qashqadaryo includes diverse practices such as seasonal rituals, family ceremonies, and traditional crafts. these practices strengthen community ties, preserve ancestral beliefs, and contribute to cultural continuity. folk crafts, such as weaving and pottery, embody national values and transmit skills across generations.

Conclusion: the intangible cultural heritage of Qashqadaryo plays a vital role in shaping social identity and cultural resilience. its preservation requires systematic documentation, community involvement, and integration into educational and cultural policies.

Keywords: information security, pedagogical training, information security culture, biometric authentication, digital educational environment, future teachers.

Bugungi globallashuv sharoitida milliy madaniyatni saqlash va rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, nomoddiy madaniy meros xalqning tarixiy xotirasi va ma'naviy boyligini ifodalovchi asosiy omillardan biridir. Qashqadaryo viloyati ana shunday boy madaniy merosga ega hududlardan biri bo'lib, bu yerda asrlar davomida shakllangan urf-odat va an'analar hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Qashqadaryo vohasi qadimiy tarixga ega bo'lib, bu hududda turli etnik guruhlar yashagan va ularning madaniyati o'zaro uyg'unlashgan. Natijada, o'ziga xos etnomadaniy muhit yuzaga kelgan. Vohaning nomoddiy madaniy meros namunalari va ularning jamiyat hayotidagi o'rnini ilmiy jihatdan tahlil qilish bugungi kundagi ilmiy mavzulardandir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nomoddiy madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o'rganish va targ'ib qilishni rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2023-yil 25-dekabrda PQ-405-sonli qarori hamda Madaniyat vazirining 2024-yil 15-apreldagi 195-sonli buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida 2024-yilning 3-14-iyun, 2026-yil 16-21-fevral kunlari Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti hamda Qashqadaryo viloyati Madaniyat vazirligi hamkorligida nomoddiy madaniy meros namunalarini o'rganish bo'yicha ilmiy ekspeditsiya tashkil etilgan. O'zbekiston Respublikasi madaniyat vazirining 2022-yil 13-maydagi 184-sonli "Nomoddiy madaniy merosning mahalliy va milliy ro'yxatlarini tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'iga asosan Qashqadaryo viloyatida 5 ta yo'nalish bo'yicha jami 60 ta nomoddiy madaniy meros elementlari mahalliy ro'yxatga kiritilgan. Mazkur ro'yxatdagi elementlar tumanlar kesimida o'rganilib, o'rganishlar davomida viloyat madaniyat boshqarmasi, shahar va tumanlar madaniyat bo'limlariga yangi elementlar qo'shish yuzasidan yuridik yoki jismoniy shaxslardan so'rov (taklif)lar kelib tushmagan. Ro'yxatda mavjud ayrim namunalar bilan doimiy shug'ullanuvchi shaxslar mavjud. Daslabki, mahalliy ekspeditsiya davomida viloyatning 2 ta shahar va 9 ta tumanida, ikkinchi bora olib borilgan ilmiy ekspeditsiyada esa 1 ta shahar va 4 ta tumanida nomoddiy madaniy meros bilan shug'ullanuvchilar, saqlovchilar va targ'ib qiluvchilarning faoliyati shu yildagi Qashqadaryo viloyat madaniyat boshqarmasi boshlig'i I.To'rayev, hamda Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti hodimlari J.Axmedov, S.Dusjanova, A.Shukurov kabi ilmiy xodimlari tomonidan tahlili o'rganilgan.

Xususan, dastlab viloyatni o'rganish jarayonida: **Qarshi tumanida** faoliyat yurituvchi "Momogul" folklor etnografik xalq ansambli, doira yasovchi usta Muzaffar Madatov hamda sozgar usta Ulug'bek Ibragimov; **Nishon tumanida** "Shukrona" va "Nurafshon" folklor etnografik xalq ansambllari, "Kesgan osh" va "Qatlama" tayyorlash jarayonlari, ertakchi Robiya Jabborova faoliyati, **Koson tumanida** "Gulyor" folklor etnografik xalq ansambli, gilam to'quvchi hunarmand Gulbahor Boboqulova hamda kashtachi hunarmand Gulsara Rasulov; **Mirishkor tumanida** "Navobahsh" va "Sarvinoz" folklor etnografik xalq ansambllari; gilam to'quvchi hunarmand Ashurbibi Valimuxamedova; jiyak to'quvchi Saodat Usmonaliyeva, quroqchi Qumri O'roqovalar; **Kasbi tumanida** "Kulol shodasi" folklor etnografik xalq ansambli, usta kulol Baxtiyor Sattorov, gilam to'quvchi hunarmand Nigora Sobirova; **Qamashi tumanida** "Nurhayot" folklor etnografik xalq

ansambli, kigiz tayyorlash jarayoni, egar-jabduq ustasi Ro‘zihol Tangriyeva; **Chiroqchi tumanida** “Chiroqchi chiroqlari” folklor etnografik xalq ansambli, Sanjar baxshi Chubayev; **Shahrisabz shahrida** “Marjona” folklor etnografik xalq ansambli, kashtachi hunarmand Sayyora Aminova, usta kulol Javlon G‘aniyev, dorboz Sa‘dulla Mamadaliyev; **Yakkabog‘ tumanida** “Yakkabog‘ chechaklari” bolalar folklor ansambli, temirchi usta Javohir Raupov, ko‘hna cholg‘ular ijrochisi Xusan Sharipov; **G‘uzor tumanida** sutdan tabiiy sariyog‘ olish va qurt tayyorlash hamda tandir go‘sh t tayyorlash jarayonlari, **Qarshi shahrida** “Nasaf” folklor etnografik xalq ansambli, zargar usta Sharifjon Raupov hamda milliy qo‘g‘irchoqlar yasovchi hunarmand Gulnora Qudratovalar kabilarning faoliyatlari ilmiy o‘rganilib hujjatlashtirish uchun tasvirga muhrlangan.

Ekspeditsiya ish jarayonidan

lavhalar

2026-yil 16-21-fevral kunlari uyushtirilgan ekspeditsiyada esa Qashqadaryo viloyati **Chiroqchi tumanida** faoliyat yurituvchi “Chiroqchi chiroqlari” folklor etnografik ansamblidagi ijodiy izlanishlari, **Mirishkor tumani** Jeynov qishlog‘ida “Momo oshi”, “Alas-alas”, “Qasabandom” (Kelin salom) marosimlarini o‘tkazish an‘analari hamda suyakchi (ilgir) Avazov Dilshod faoliyati, **Shaxrisabz tumani** Miraki shaxarchasida asalarichilik an‘analari, yog‘och o‘ymakori Suvonov Xomidjon faoliyati, Iftor an‘analari ilmiy tadqiq etildi. Shuningdek, Shaxrisabz tumani **G‘elon qishlog‘ida** suv tegirmoni, bog‘dorchilik, temirchilik an‘analari, G‘elon madaniy muhiti ilmiy tadqiq etildi hamda hujjatlashtirish uchun tasvirga muhrlanib, Qashqadaryo viloyat madaniyat boshqarmasi rahbari B.Temirbayev, Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha direktor o‘rinbosari I.Dadadjanova, hamda ilmiy kotibi J.Axmedov, ilmiy ekspeditsiyalarni tashkil etish va arxivlashtirish bo‘limi boshlig‘i D.Karimov, Madaniyatshunoslik bo‘limi mudiri S.Nazarova, Havaskorlok san‘ati bilan ishlash bo‘limi ilmiy xodimi S.Tojiboyevlar tomonidan ilmiy-tahliliy o‘rganildi. Bundan tashqari Qashqadaryo mahalliy ro‘yxatiga kiritilgan elementlar saqlovchilarini tumanlar kesimida amaliy o‘rganish, o‘zgarishlarni qayd etish, avvaldan mavjud bo‘lgan ammo ro‘yxatga kiritilmagan elementlarni mahalliy ro‘yxatga qo‘shish hamda yo‘qolish xavfi ostida turgan nomoddiy madaniy meros elementlariga alohida e‘tibor bergan holda saqlab qolish choralarini ko‘rish taklifi bildirildi. Xususan, yo‘qolib borayotgan nomoddiy madaniy meros namunalari ro‘yxatiga suv tegirmoni, yog‘och o‘ymakori, temirchilik an‘analarini kiritish hamda G‘elon qishlog‘i o‘zining tarixan shakllangan madaniy muhiti, an‘anaviy turmush tarzi, hunarmandchilik maktablari va urf-odatlar bilan ajralib turishini inobatga olib “G‘elon madaniy muhiti”ni alohida tadqiq etish tashabbusi bildirildi.

Qashqadaryo vohasi Markaziy Osiyoning eng qadimiy va boy etnomadaniy hududlaridan biri hisoblanadi. Ushbu hududda shakllangan madaniy meros asrlar

davomida sayqallanib, xalqning turmush tarzi, dunyoqarashi va ma'naviy qadriyatlarini o'zida mujassam etib kelmoqda. Ayniqsa, nomoddiy madaniy meros namunalari voha aholisining milliy o'zligini saqlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Nomoddiy madaniy meros deganda xalqning og'zaki ijodi, urf-odatlarini, marosimlari, an'anaviy bilimlari, xalq o'yinlari va e'tiqodiy qarashlari tushuniladi. Qashqadaryo viloyatida bu meros namunalari nihoyatda rang-barang bo'lib, ular tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllanib, bugungi kungacha yetib kelgan. Qashqadaryo vohasi qadimdan turli etnik guruhlar yashab kelgan hudud bo'lib, bu yerda o'ziga xos etnomadaniy muhit shakllangan. Aholi asosan dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik bilan shug'ullangan. Bu esa ularning urf-odatlarini va marosimlarida o'z aksini topgan. Vohada yashovchi aholi o'zining qadimiy an'alarini saqlab qolgan holda, ularni zamon talablari asosida rivojlantirib kelmoqda. Nomoddiy madaniy merosida an'anaviy bayram va marosimlar alohida o'rin tutadi. Shulardan biri Navro'z bayramidir. Navro'z bahorning kirib kelishi, tabiatning uyg'onishi va yangi yil boshlanishini ifodalovchi qadimiy bayram hisoblanadi. Ushbu bayram davomida sumalak tayyorlash, xalq sayillari, milliy o'yinlar va kurash musobaqalari tashkil etiladi. Bu esa jamiyatda birdamlik va hamjihatlikni mustahkamlaydi.

Shuningdek, chilla marosimlari ham voha aholisi hayotida muhim ahamiyatga ega. Bu marosim yangi tug'ilgan chaqaloq va onani 40 kun davomida himoya qilish bilan bog'liq bo'lib, unda turli urf-odat va e'tiqodiy qarashlar mujassam. Chilla davrida ona va bolani turli yomon ta'sirlardan asrash maqsadida maxsus qoidalar va taqiqlarga amal qilinadi. Beshik to'yi – qadimiy va muhim marosimlardan biri hisoblanadi. Bu marosim orqali yangi tug'ilgan chaqaloq jamiyatga tanishtiriladi va uning kelajagi uchun ezgu tilaklar bildiriladi. Beshik esa xalq ongida muqaddas ramz sifatida qaralib, u farzand, oila va Vatan timsoli hisoblanadi. Qashqadaryo vohasida qadimdan turli e'tiqodiy qarashlar ham keng tarqalgan. Masalan, suv hayot manbai sifatida ulug'langan va u bilan bog'liq ko'plab marosimlar mavjud. Suv poklanish, hayot va baraka ramzi sifatida qaralgan. Shuningdek, olov ham muqaddas unsur hisoblanib, u poklovchi va himoya qiluvchi kuch sifatida e'tirof etilgan. Qozon esa rizq-ro'z va baraka timsoli sifatida qadrlangan.

Hududda xalq hunarmandchiligi ham nomoddiy madaniy merosning muhim qismi hisoblanadi. Ayniqsa, gilamdo'zlik an'analari keng rivojlangan bo'lib, unda milliy naqshlar va ramziy belgilar aks etadi. Har bir naqsh o'ziga xos ma'noga ega bo'lib, xalqning estetik qarashlarini ifodalaydi. Bundan tashqari, xalq orasida sog'lom bola tarbiyasi, xalq tabobati va an'anaviy bilimlar ham muhim o'rin tutadi. Bu bilimlar asosan og'zaki tarzda avloddan-avlodga o'tib kelgan va bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Milliy sport turlari, xususan, kurash alohida o'rin egallaydi. Kurash nafaqat sport turi, balki xalqning jasorat, halollik va mardlik kabi fazilatlarini ifodalovchi qadriyat hisoblanadi. Turli bayram va sayillarda kurash musobaqalarining o'tkazilishi bu an'ananing davom etayotganidan dalolat beradi. Voha aholisi uchun mehmondo'stlik, mehr-oqibat, kattalarga hurmat va kichiklarga izzat kabi axloqiy qadriyatlar ham muhim hisoblanadi. Bu fazilatlar jamiyatda ijtimoiy barqarorlik va hamjihatlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Qashqadaryo viloyatining nomoddiy madaniy merosi xalqning ko'p asrlik tarixiy tajribasi va ma'naviy boyligining yorqin ifodasidir. Ushbu merosni asrab-avaylash,

o'rganish va kelajak avlodlarga yetkazish bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. Nomoddiy madaniy meros nafaqat o'tmish yodgorligi, balki jamiyatning bugungi va kelajak taraqqiyotida muhim o'rin tutuvchi omil hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Madaniyatshunoslik va nomoddiy madaniy meros ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan tashillashtirilgan 2024-2026 yillardagi Qashqadaryo viloyatiga uyushtirilgan ijodiy etnofolklor materiallari asosida tayyorlandi.

